

STATISTIK GURUHLASHNING MOHIYATI, VAZIFALARI VA TURLARI

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta’lim yo’nalishi talabasi.

Annontatsiya: Ushbu maqlada statistik guruhlashning mohiyati, vazifalari va turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: Statistika, guruhlash, mohiyat, vazifa, tur, ma’lumot, jarayon.

Statistik kuzatishdan olingan tarqoq ma’lumotlar har bir hodisa va jarayonlarni ifodalaydi. Kuzatish to’plamdagi hodisa va jarayonlarning muhim tamonlarini, o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish uchun ularni muxim belgilariga qarab guruhlarga ajratish lozim. Demak, statistik guruhlash deb hodisa va jarayonlarni har tamonlama, chuqur o’rganish uchun kuzatish to’plami ma’lumotlarini muxim belgilariga qarab guruhlarga ajratishdir. Masalan korxonalarini mulkchilik asosiga ko’ra davlat, jamoa, aksiyadorlik, qo’shma, xususiy; korxonalar guruhlarga kattaligiga qarab (kichik, o’rta va yirik); samaradorlik darajasiga qarab (yaxshi, o’rta va qoloq) guruhlarga ajratish mumkin.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Ma'lumotlarni guruhlashda eng avvalo guruhlash belgisi va oralig'i aniqlab olinadi. Guruhlash belgisi deyilganda guruhlash uchun asos qilib olingan belgi tushuniladi. Guruhlash uchun asos qilib kuzatish oldiga maqsad va vazifa qilib qo'yilgan hodisa va jarayonlarning mohiyatini to'liq ifodalab beruvchi, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar mazmunini yoritib bera oladigan belgilar olinadi.

Guruhlash belgilari ifodalanishiga qarab, miqdoriy va sifat (atributiv) belgilar bo'lishi mumkin.

Miqdoriy belgilar – bu son bilan ifodalanuvchi belgilardir. Sifat belgisi - o'rganilayotgan ijtimoiy - iqtisodiy xodisalar son jihatdan ifodalash mumkin bo'lmagan faqat mazmun yoki sifat jihatdan bir-biridan farq qiluvchi belgilarga aytiladi. Masalan aholining millati, jinsi, kasbini ifodalovchi belgilar -sifat belgilaridir. Alternativ belgi – ikki qarama-qarshi, biri-birini taqozo qilmaydigan belgilardir. Hodisa va jarayonlarning o'zaro bog'lanishini aniqlashda omil belgi va natijaviy belgini farqlash lozim. Omil belgi hodisa va jarayonlar o'zgarishiga ta'sir etuvchi belgidir.

Natijaviy belgi - hodisa va jarayonlarning o'zgargan holatini ifodalaydi. Omilli belgi asosida tuzilgan guruhlashda hodisa va jarayonlar bu omil bilan natija qanday bog'liqlikda ekanliklarini aniqlaydilar. Agarda omil belgi ko'rsatkichi ortishi bilan natijaviy belgi miqdori (ko'rsatkichi) ortib borsa, ular o'rtasidagi bog'lanish to'g'ri, agarda omil belgi ortishi bilan natijaviy belgi miqdori kamayib borsa - belgilar o'rtasidagi bog'liqlik teskari bog'lanish hisoblanadi. masalan, mehnat unumdorligi va mahsulot tannarxi o'rtasidagi bog'lanish - teskari bog'lanishga misoldir. Chunki mehnat unumdorligi (omil belgi) o'sishi bilan mahsulot tannarxi

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

(natijaviy belgi) pasayib boradi. Statistik ma’lumotlar bir belgi yoki maqsadga muvofiq bir nechta belgilar asosida guruhlanishi mumkin. Ikki va undan ortiq belgilari bo’yicha guruhlashlar kombinatsion (aralash) guruhlashlar deyiladi. Statistik ma’lumotlarni guruhlashda dastlab guruhlash oralig’ini aniqlab olish lozim.

Guruhlash teng oraliqli va tengsiz oraliqli bo’lishi mumkin. Bu kuzatilgan hodisa va jarayonlar mohiyatidan, guruh soni va belgi xususiyatlariga bog’liq. Teng oraliq deyilganda barcha guruhlar uchun bir xil oraliq miqdori tushuniladi va u quyidagicha aniqlanadi.

Statistik to’plam ko’rsatichlarini hisoblash uchun oraliqlarini “yopiq” holatga o’tkazish lozim. Buning uchun ochiq oraliq miqdoriga yonidagi yopiq oraliq farqi asos qilib olinadi yoki guruh belgisi mazmunidan kelib chiqqan holda yopiladi. Statistik guruhlashlar zamon (vaqt), makon (hududiy) va qanday vazifalarni hal qilishiga qarab turlarga bo’linishi mumkin.

Rejalashtirilgan maqsad va vazifani hal qilish nuqtai nazaridan guruhlash: tipologik, tuzulmaviy (tarkibiy) va analitik bo’lishi mumkin. Ijtimoiy-iqtisodiy hodisa voqealarning bir xil tipdagi o’zgarishi bo’yicha guruhlanishi tipologik guruhlashga kiradi.

Xalq xo’jaligini tarmoqlar bo’yicha, faoliyat yurituvchi sub’ektlarni mulk shakli bo’yicha, avtomobillarni tiplari bo’yicha guruhlash tipologik guruhlashga misol bo’ladi.

Kuzatilgan to‘plam tarkibini o‘rganishda, bir xil tipdagi hodisalarni biror belgisi bo‘yicha hissalarini aniqlashda tuzilmaviy (tarkibiy) guruhlashdan foydalaniladi. Masalan: Shahar va qishloq joylarida yashaydigan aholilar hissasini aniqlash, YaIM hajmini tashkil etuvchi tarmoqlar hissasi. Iqtisodiy hodisa va jarayonlar doimo bir-biri bilan bog‘liqlikda bo‘ladi. Hodisa va jarayonlar belgilarini o‘zaro bog‘liqligi, qanchalik aloqadorligi analitik guruhlashlardan foydalanib aniqlanadi. Bunda natijaviy belgiga bir yoki bir nechta omilli belgining ta‘sirini aniqlash mumkin.

Mahsulot hajmi bilan tannarx yoki foyda ko‘rsatkichlari, talab va baho (narx) o‘rtasidagi bog‘lanishlar analitik guruhlash asosida aniqlanadi. Ma‘lumotlarni guruhlash bir belgi bo‘yicha bo‘lsa, oddiy guruhlash hisoblanadi. Agar guruhlash ikki va undan ko‘proq belgilar bo‘yicha bajarilsa kombinatsion guruhlash deyiladi. Keyingi paytlarda bir vaqtda bir necha belgilari bo‘yicha guruhlash ko‘p qo‘llanilmoqda. Bunday guruhlash ko‘p o‘lchovli guruhlash deyiladi. Ko‘p o‘lchovli guruhlashlar maxsus dastur asosida kompyuterlarda bajarilgani ma‘qul. Guruhlashda taqsimot qatorlari tuziladi.

Taqsimot qatorlari deb hodisa va jarayonlarning biror belgi bo‘yicha ma‘lum bir tartibda taqsimlanishiga aytiladi. Har qanday taqsimot qatori 2 elementdan: belgilar va belgilar sonidan iborat bo‘ladi. Atributiv belgilari bo‘yicha tuzilgan qator atributiv taqsimot qatori deyiladi. Miqdor belgilari bo‘yicha tuzilgan taqsimot qatorlari variatsion qatorlar deyiladi. Miqdor belgilarning variatsiyalari diskret (uzlukli) va uzluksiz bo‘lishi mumkin. Guruhlashda belgi faqat butun sonlar bilan ifodalanadigan bo‘lsa bunday guruhlashda diskret (uzlukli) qatorlar tuziladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Masalan, oilalarni bolalar soniga qarab guruhlash. Statistik amaliyotida ma'lumotlarni ikkilamchi guruhlash ham mavjud.

Oldingi guruhlangan ma'lumotlar asosida yangi guruhlarni tuzish ikkilamchi guruhlash deyiladi. Ikkilamchi guruhlash dastlabki guruhlash oraliqlarini yiriklashtirish va umumiy yig'indiga nisbatan ayrim guruhlarning salmog'ini aniqlash yo'llari bilan amalga oshiriladi. Umuman, kuzatish ma'lumotlarini guruhlash statistikaning muxim usullaridan bo'lib, ommaviy hodisalarning xususiyatlarini ochib berishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa hozirgi paytda kuzatish ma'lumotlarini qayta ishlashda hozirgi zamon mikro EHMLaridan foydalanib, to'plamni ko'p belgilari bilan guruhlashni qo'llash yaxshi natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Теория статистики. Учебник. Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Tuxliyev N. va boshqalar. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2006.
3. Xudayberdiev U.X., Xoliqulov A.N., Turdibekov YU.I. Statistika. Oquv uslubiy qollanma. Samarqand, SamISI, 2012.
4. Xudayberdiev U.X., Xoliqulov A.N., Babanazarova S.A. Statistika. Oquv uslubiy qollanma. (2-qism) Samarqand, SamISI, 2014.
4. Xudayberdiev U.X. Statistika. Ma'ruza matnlari. Samarqand, SamISI, 2011